

DOI: 10.5281/zenodo.19543606

არასპეციფიკური ადაპტაციური რეაქციები მაღალკვალიფიციური მოცურავეებში

ედუარდ ფეროიანი

ბიოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეგნატე ნინოშვილი ქ. 33, თბილისი, საქართველო;

eduard.feroyan@sportuni.ge

eduardferoyan@gmail.com

აბსტრაქტი. კვლევამ მოიცვა 68 მაღალი დონის მოცურავე და ეძღვნება ორგანიზმის არასპეციფიკური ადაპტაციური რეაქციების ფორმირების თავისებურებების გამოვლენას კუნთოვანი დატვირთვის საპასუხოდ. ავტორმა გაანალიზა ამ რეაქციების ტიპებსა და ბიო-ენერგეტიკულ მაჩვენებლებს შორის კავშირი, რომლებიც მიღებულ იქნა ფიზიკური მომზადების სტანდარტული ტესტირების დროს. გამოვლენილია ენერგომომარაგების სისტემების მუშაობის ეფექტურობას, შრომისუნარიანობის მაჩვენებლებსა და ორგანიზმის არასპეციფიკური ადაპტაციური პასუხების ტიპებს შორის ურთიერთკავშირი.

საკვანძო სიტყვები: მაღალკვალიფიციური მოცურავეები, არასპეციფიკური ადაპტაციური რეაქციები, ბიო-ენერგეტიკული კრიტერიუმები, ფიზიკური შრომისუნარიანობა.

NON-SPECIFIC ADAPTIVE REACTIONS IN HIGHLY QUALIFIED SWIMMERS

Eduard Feroyan

PhD. (Biol.), Associate Professor, Georgian State University of Sports; 33 Egnate Ninohvili St Tbilisi, Georgia; eduard.feroyan@sportuni.ge, eduardferoyan@gmail.com

Abstract. The study included 68 high-level swimmers and is dedicated to identifying the peculiarities of the formation of non-specific adaptive reactions of the organism in response to muscular load. The author analyzed the relationship between the types of these reactions and bio-energetic indicators obtained during standard testing of physical fitness. The interrelationship between the efficiency of energy supply systems, performance indicators, and types of non-specific adaptive responses of the organism was revealed.

Keywords: highly qualified swimmers, non-specific adaptive reactions, bio-energetic criteria, physical performance.

შესავალი. სპორტსმენტა ორგანიზმში ადაპტაციური ცვლილებები ფიზიკური დატვირთვების გავლენის ქვეშ წარმოადგენს მნიშვნელოვან რგოლს ფიზიკური შრომისუნარიანობის გაზრდაში [3, 6]. სასწავლო პროცესის სწორი ორგანიზაციის არარსებობა სპორტსმენტების ინდივიდუალური შესაძლებლობების შესაბამისად შეიძლება იყოს ადაპტაციის დარღვევის მიზეზი [7]. სპორტსმენტა ორგანიზმის ადაპტაციის შეფასების პრობლემას აქვს არა მხოლოდ ბიოლოგიური, არამედ სოციალური მნიშვნელობა ადაპტაციური პროცესების მჭიდრო კავშირის გამო ფიზიკურ დატვირთვებთან და სპორტსმენტა ჯანმრთელობის შენარჩუნებასთან [4, 3]. ამასთან დაკავშირებით, ადაპტაციის შეფასების საიმედო მეთოდების ძიება კვლავ აქტუალურია. ასეთი მეთოდების ძიების ერთ-ერთი მიმართულება მდებარეობს ორგანიზმის

არასპეციფიკური ადაპტაციური რეაქციების შესწავლის სფერო. მეთოდი დაფუძნებულია სპორტსმენტა პერიფერიული სისხლის უჯრედული შემადგენლობის დინამიკის შესწავლაზე ფიზიკური დატვირთვების გავლენის ქვეშ და დასაბუთებულია ლ.ხ. გარკავის თანაავტორებთან ერთად [1]. მათ წამოაყენეს და დაასაბუთეს ჰიპოთეზა, რომ ინტენსივობით განსხვავებული გამაღიზიანებლების ზემოქმედების საპასუხოდ ვითარდება ხარისხით განსხვავებული ორგანიზმის ადაპტაციური რეაქციები, რომლებიც არიან არასპეციფიკურები, კომპლექსური და ხასიათდებიან გარკვეული ავტომატიზმით.

არასპეციფიკური ადაპტაციური რეაქციების ტიპის განსაზღვრა გავრცელებულია მედიცინის სხვადასხვა დარგში (პულმონოლოგია, გასტროენტეროლოგია, პედიატრიაში, ონკოლოგიაში და სხვა) დაავადებების დიაგნოსტიკისთვის, მათი პროფილაქტიკისთვის, პროგნოზისთვის და მკურნალობის ეფექტურობისთვის აქტივაციური თერაპიის გზით. სპორტსმენტა ორგანიზმის პასუხის ტიპის შესწავლა ფიზიკურ დატვირთვაზე აქტუალურია სპორტის პრაქტიკაში, რადგან ორგანიზმის რეაქტიულობის თითოეულ დონეზე ყალიბდება ორგანიზმის სისტემების ფუნქციონირებაში ცვლილებების სხვადასხვა კომპლექსი [2]. რიგ ნაშრომებში [1, 6] ასახულია იდეა ნეიტროფილები-ლიმფოციტების თანაფარდობის კოეფიციენტის გამოყენების მიზანშეწონილობის შესახებ ფიზიკური დატვირთვების ზემოქმედების სტრესული ხასიათისა და შემდგომი აღდგენის სიჩქარის შესაფასებლად სპორტსმენტებში, ასევე პირებში, რომლებიც არ არიან ჩართულნი პროფესიულ სპორტში [4, 5].

აღსანიშნავია, რომ სპეციალურ ლიტერატურაში არასაკმარისად არის გაშუქებული ადაპტაციური რეაქციების ტიპისა და მეტაბოლური ცვლილებების ხასიათს შორის ურთიერთკავშირის პრობლემა ფიზიკური დატვირთვების გავლენის ქვეშ. ეს ასევე ეხება სასწავლო პროცესის კონტროლის მეთოდოლოგიური მიდგომების შემუშავებას მაღალი კვალიფიკაციის სპორტსმენტებში ლეიკოციტარული ფორმულის მიხედვით ორგანიზმის არასპეციფიკური ადაპტაციური რეაქციების შეფასების საფუძველზე.

კვლევის მიზანი. წინამდებარე კვლევის მიზანია ადაპტაციური რეაქციების სხვადასხვა ტიპების სიხშირული განაწილების შესწავლა, ასევე ფიზიკური შრომისუნარიანობის მაჩვენებლებისა და ორგანიზმის არასპეციფიკური ადაპტაციური რეაქციების ტიპის შორის ურთიერთკავშირი მაღალი კვალიფიკაციის სპორტსმენტებში, რომლებიც სპეციალიზდებიან ცურვაში.

კვლევის მეთოდები. კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 68-მა კვალიფიციურმა სპორტსმენტ-მოცურავემ (36 მამაკაცი და 32 ქალი), ასაკი 17-25 წელი. სულ ჩატარდა სპორტსმენტა 169 გამოკვლევა მრავალწლიანი მომზადების განმავლობაში. სპორტსმენტა ტესტირება ჩატარდა "Monark"-ის (შვედეთი) ველოერგომეტრის "LC 7"-ის გამოყენებით საფეხურიანი ტესტით „უარის ნათქვამამდე“ და შემდგომში ბიოენერგეტიკული მახასიათებლების განსაზღვრით ენერგომომარაგების სხვადასხვა ზონაში. სისხლის მორფოლოგიური შემადგენლობის განსაზღვრა ჩატარდა SYSMEX-ის (იაპონია) ჰემატოლოგიური ანალიზატორ XE-5000-ის გამოყენებით, სისხლის pH შესწავლილი იქნა "Radiometer"-ის (დანია) ავტომატურ ანალიზატორ ABL-330-ზე. სისხლის ალბა ზემოხსენებული პარამეტრების შესასწავლად ჩატარდა მოსვენების მდგომარეობაში. ადაპტაციური რეაქციის ტიპის განსაზღვრა ხორციელდებოდა პერიფერიულ სისხლში ლიმფოციტების პროცენტული შემცველობის სეგმენტბირთვიანი ნეიტროფილებთან მიმართებით თანაფარდობის მიხედვით (ცხრილი 1).

ცხრილი 1.

არასპეციფიკური ადაპტაციური რეაქციის ტიპები პერიფერიულ სისხლში ლიმფოციტებისა და სეგმენტბირთვიანი ნეიტროფილების ფარდობითი შემცველობის თანაფარდობის მიხედვით [2].

რეაქციის ნომერი	რეაქციის ტიპი	ლიმფოციტები, %	ნეიტროფილები, %	არასპეციფიკური ადაპტაციური რეაქცია, ინდექსი
1	ქრონიკული სტრესი	ნაკლები 26	მეტი 60	ნაკლები 0,43
2	წვრთნის	26–32	60–5	0,44–0,58
3	წყნარი აქტივაციის	33–38	54–50	0,59–0,76
4	გაზრდილი აქტივაცია	39–45	49–44	0,77–1,02
5	ჰიპერაქტივაცია	მეტი 45	ნაკლები 44	მეტი 1,03

სპორტსმენთა ტესტირების შედეგები განაწილდა ჯგუფებად ორგანიზმის არასპეციფიკური ადაპტაციური რეაქციების ტიპის შესაბამისად. მიღებული მონაცემების სტატისტიკური დამუშავება ჩატარდა აღწერილობითი სტატისტიკის მეთოდების, შედარებითი ანალიზის გამოყენებით მან-უიტნის U-კრიტერიუმით დამოუკიდებელი ცვლადებისთვის და ფიშერის კრიტერიუმით.

კვლევის შედეგები და მათი განხილვა. კვლევის შედეგები წარმოდგენილია ცხრილებში 2-3 და ილუსტრირებულია ნახატებზე 1-2. გამოვლენილია, რომ მოცურავე სპორტსმენებში სასწავლო პროგრამების შესრულება თან ახლდა სხვადასხვა ადაპტაციური რეაქციების ფორმირებას (ცხრილი 2).

ცხრილი 2.

მაღალკვალიფიციური მოცურავეებში ადაპტაციური რეაქციების სხვადასხვა ტიპების გავრცელების სიხშირე (%)

არასპეციფიკური ადაპტაციური რეაქცია	მამაკაცები, n = 36		ქალები, n = 32	
	n	%	n	%
1 - ქრონიკული სტრესის რეაქცია	5	13,9	4	12,5
2 - წვრთნის რეაქცია	12	33,3	9	28,1
3 - წყნარი აქტივაციის რეაქცია	9	25,0	12	37,5
4 - გაზრდილი აქტივაციის რეაქცია	6	16,7	6	18,7
5 - ჰიპერაქტივაციის რეაქცია	4	11,1*	1	3,1

* განსხვავებები სტატისტიკურად დამაჯერებელია ($p < 0,05$)

კვლევისას გამოვლენილია ორგანიზმის არასპეციფიკური ადაპტაციური რეაქციების სხვადასხვა ტიპების გავრცელების მონაცემების მნიშვნელოვანი გაფანტულობა. ორივე გენდერული ჯგუფის წარმომადგენლებში ჭარბობდა ვარჯიშისა და მშვიდი აქტივაციის რეაქციების ფორმირება, რაც შეესაბამება ხელსაყრელ მეტაბოლურ ფონს. მამაკაცებში ყველაზე ხშირად გვხვდებოდა ვარჯიშის ნორმალური რეაქცია (33,3 %), ქალებში — მშვიდი აქტივაციის რეაქცია (37,5%). მათთან შედარებით დაახლოებით ორჯერ ნაკლები იყო შემთხვევების რიცხვი გაზრდილი აქტივაციის

რეაქციით (16,7 და 18,7 % შემთხვევა მამაკაცებსა და ქალებში შესაბამისად). დაბალი გავრცელების სიხშირით ხასიათდებოდა ქრონიკული სტრესის რეაქცია (13,9 და 12,5 % მამაკაცებსა და ქალებში შესაბამისად), ხოლო ყველაზე დაბალი — ჰიპერაქტივაციის რეაქცია (11,1 და 3,1 % შესაბამისად), რაც მიუთითებს ადაპტაციური მექანიზმების დამაბულობაზე. ჰიპერაქტივაციის რეაქცია უფრო ხშირად გვხვდებოდა მამაკაცებში, ვიდრე ქალებში.

ფიზიკური შრომისუნარიანობის მაჩვენებლების, ლაქტატის დონისა და გულისცემის სიხშირის ცვლილების ანალიზმა სპორტსმენებში მუშაობის სიმძლავრის სხვადასხვა დონეზე დატვირთვის საფეხურიანი გაზრდის ტესტში გამოავლინა დატვირთვაზე რეაქციის რიგი თავისებურებანი მამაკაცებსა და ქალებში (ნახ. 1).

მამაკაცებში მაქსიმალური ფიზიკური შრომისუნარიანობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლები აღინიშნებოდა პირებში გაზრდილი აქტივაციის რეაქციით (მე-4 რეაქცია), ქალებში — ვარჯიშის ნორმალური რეაქციით (მე-2 რეაქცია). ორივე ჯგუფში ფიზიკური შრომისუნარიანობის საშუალო დონე უფრო ხშირად გამოვლენილი იყო პირებში ვარჯიშისა და მშვიდი აქტივაციის რეაქციით, ხოლო ყველაზე დაბალი — ჰიპერაქტივაციის რეაქციით.

ნახატი 1. ლაქტატის შემცველობისა და ფიზიკური შრომისუნარიანობის დონის დინამიკა ველოერგომეტრიული დატვირთვის საფეხურიანი გაზრდის ტესტში „უარის ნათქვამამდე“ მაღალკვალიფიციური მოცურავეებში ადაპტაციური რეაქციის მიხედვით

ადაპტაციური რეაქციის ტიპის მიხედვით განსხვავდებოდა შესრულებული მუშაობის ენერგეტიკული ღირებულება და მისი ეფექტურობა. შესრულებული მუშაობის ყველაზე დაბალი ენერგეტიკული ღირებულება და ყველაზე მაღალი ეფექტურობა აღინიშნებოდა მამაკაცებში ჰიპერაქტივაციის რეაქციით და ქალებში ვარჯიშის რეაქციით. გაზრდილი აქტივაციის რეაქცია მამრობითი სქესის მოცურავეებში ხასიათდებოდა შესრულებული დატვირთვის მაღალი ეკონომიურობით ენერგომომარაგების ყველა ზონაში სხვა ტიპის რეაქციებთან შედარებით.

ადაპტაციური რეაქციის ტიპის მიხედვით გამოვლენილია გულ-სისხლძარღვთა სისტემის რეაქციის განსხვავებები შესასრულებელ დატვირთვაზე (ნახ. 2).

ნახატი 2. გულისცემის სიხშირის მაჩვენებლებისა და ფიზიკური შრომისუნარიანობის დონის დინამიკა ველოერგომეტრიული დატვირთვის საფეხურიანი გაზრდის ტესტში „უარის ნათქვამამდე“ მაღალკვალიფიციური მოცურავეებში ადაპტაციური რეაქციის მიხედვით

გულისცემის სიხშირის მაქსიმალური სიდიდეები აღინიშნებოდა მამაკაცებში უდიდესი სიმძლავრის მუშაობის შესრულებისას. ორგანიზმის ოპტიმალური ფუნქციონირება მიიღწევა მეტაბოლური თვალსაზრისით ხელსაყრელი გაზრდილი აქტივაციის რეაქციისას. ქალებში, ისევე როგორც მამაკაცებში, გულისცემის სიხშირის მაქსიმალური მნიშვნელობები ფიქსირდებოდა შრომისუნარიანობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლებისას ვარჯიშის რეაქციისას და შესრულებული მუშაობის ყველაზე დაბალი მაჩვენებლებისას ჰიპერაქტივაციის რეაქციისას. ჰიპერაქტივაციის რეაქცია ორივე ჯგუფში ასოცირდებოდა გულ-სისხლძარღვთა სისტემის მუშაობის ეკონომიურობის შემცირებასთან.

გამოვლენილი დამაჯერებელი განსხვავებების შედეგები მამრობითი და მდედრობითი სქესის მოცურავეების ფიზიკური შრომისუნარიანობის ბიოენერგეტიკულ მახასიათებლებში ორგანიზმის არასპეციფიკური ადაპტაციური რეაქციების სხვადასხვა ტიპებს შორის მოცემულია ცხრილში 3.

საფეხურიანად მზარდი დატვირთვის შესრულებისას გამოვლენილ მამაკაცთა ჯგუფი ქრონიკული სტრესის რეაქციით გამოირჩეოდა სისხლში ლაქტატის დამაჯერებლად უფრო მაღალი შემცველობითა და გულისცემის სიხშირის მაჩვენებლებით მუშაობის სიმძლავრის სხვადასხვა დონეზე გაზრდილი აქტივაციის რეაქციასთან შედარებით ($p < 0,05$). ამასთან, ქრონიკული სტრესის რეაქციის ჯგუფში შრომისუნარიანობის მაჩვენებლები შერეული და გლიკოლიტიკური ენერგომომარაგების ზონებში იყო დამაჯერებლად დაბალი ($p < 0,05$).

შესრულებული მუშაობის ეკონომიურობის შემცირების ანალოგიური ტენდენცია აღინიშნებოდა პირებში ქრონიკული სტრესის რეაქციით გაზრდილი აქტივაციის

რეაქციასთან შედარებით, რაც თან ახლდა გულისცემის სიხშირის დამაჯერებლად უფრო მაღალი მნიშვნელობებით მუშაობის სიმძლავრის სხვადასხვა დონეზე და უფრო დაბალი შრომისუნარიანობით გლიკოლიტიკური ენერგომომარაგების ზონაში ($p < 0,05$). ჰიპერაქტივაციის რეაქციაზე გადასვლა თან ახლდა გულისცემის სიხშირის მომატებას დავალების სხვადასხვა საფეხურზე და დატვირთვისგან უფრო ადრე უარის თქმას დადლილობის შედეგად. ამასთან ფიქსირდებოდა მიღწეული დატვირთვის მაქსიმალური სიდიდის შემცირება.

ცხრილი 3.

ფიზიკური შრომისუნარიანობის მაჩვენებლების დამაჯერებელი განსხვავებები ადაპტაციური რეაქციების სხვადასხვა ტიპებისას მოცურავეებში (მამაკაცები)

პარამეტრები	X1	σ	X2	σ	t	p
	1-რეაქცია, n = 5		4-რეაქცია, n = 8			
ლაქტატი 4 - საფეხურზე, მმოლი/ლ	6,09	3,32	4,14	1,25	2,21	0,04
ლაქტატი მაქს., მმოლი/ლ	11,37	3,47	7,69	2,59	2,32	0,01
პულსი 1 - საფეხურზე, დტ./წთ	115,5	15,4	114,5	11,9	2,04	0,03
პულსი 4 - საფეხურზე, დტ./წთ	168,4	13,7	144,9	15,2	2,92	0,01
შრომისუნარიანობა შერეულ ზონაში (ლაქტატი 6 მმოლი/ლ), კგმ/წთ	1293,1	227,5	1433,1	192,1	-2,21	0,02
შრომისუნარიანობა გლიკოლიტიკურ ზონაში (ლაქტატი 12 მმოლი/ლ), კგმ/წთ	1403,0	134,45	1740,0	193,3	-2,22	0,03
პარამეტრები	4-რეაქცია, n = 8		5-რეაქცია, n = 4		t	p
პულსი 1 - საფეხურზე, დტ./წთ	112,22	10,11	121,23	9,24	-2,45	0,01
პულსი 2 - საფეხურზე, დტ./წთ	121,11	13,56	132,45	11,86	-2,77	0,00
პულსი 3 - საფეხურზე, დტ./წთ	132,34	12,55	151,41	13,68	-2,46	0,01
პულსი 4 - საფეხურზე, დტ./წთ	142,86	14,73	152,73	12,65	-2,88	0,01
პულსი 7 - საფეხურზე, დტ./წთ	159,34	12,56	179,41	11,11	-2,24	0,02
პულსი მაქს., დტ./წთ	164,45	12,76	175,24	10,88	-2,99	0,03
შრომისუნარიანობა გლიკოლიტიკურ ზონაში (ლაქტატი 10 მმოლი/ლ), კგმ/წთ	1644,8	142,2	1422,5	135,2	2,51	0,02

მიღებული მონაცემები მიუთითებს ენერგომომარაგების მექანიზმების ფუნქციონირების მაღალ ეფექტურობაზე ვარჯიშის, გაზრდილი და მშვიდი აქტივაციის რეაქციების ფორმირებისას, რომლებიც ასოცირებულია ხელსაყრელ მეტაბოლურ ფონთან. სპორტსმენებში ამ ტიპის რეაქციებით უფრო მაღალია ფიზიკური შრომისუნარიანობის მაჩვენებლები, ხოლო ფიზიკური შრომისუნარიანობის თანაბარი მაჩვენებლებისას ენერგეტიკული დანახარჯები უფრო დაბალია, ვიდრე ქრონიკული სტრესისა და ჰიპერაქტივაციის რეაქციების მქონე პირებში.

დასკვნა. მაღალი კვალიფიკაციის მოცურავეებში კუნთოვანი საქმიანობის გავლენის ქვეშ ჰომეოსტაზის შესანარჩუნებლად ყალიბდება სხვადასხვა ადაპტაციური რეაქციები. მოცურავეთა უმრავლესობაში (41,7 % მამაკაცი და 56,3 % ქალი) დაფიქსირდა ორგანიზმის ხელსაყრელი ზოგადი არასპეციფიკური ადაპტაციური რეაქციების (მშვიდი და გაზრდილი აქტივაციის) ფორმირება. 25 % მამაკაცსა და 15,6 % ქალში ადგილი ჰქონდა ქრონიკული სტრესისა და ჰიპერაქტივაციის რეაქციას, რომლებიც გამოირჩეოდნენ ენერგომიმცემი სუბსტრატების ხარჯვის გაზრდილი სიჩქარით და მათი რეალიზაციის შემცირებული ეფექტურობით. მაქსიმალურად მიღწეული დატვირთვის სიმძლავრის მაჩვენებლები, რომლებიც ახასიათებენ ფიზიკური შრომისუნარიანობის დონეს, ასევე ლაქტატის დონისა მუშაობის სხვადასხვა სიმძლავრისას და დატვირთვის პიკზე, რომლებიც ასახავს სპორტსმენებში აერობული და ანაერობული მეტაბოლიზმის პროცესების აქტივობას, მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან ორგანიზმის არასპეციფიკური ადაპტაციური რეაქციების ტიპის მიხედვით. სპორტსმენტა ფიზიკური შრომისუნარიანობის გამოვლინება განპირობებულია აერობული და ანაერობული ენერგეტიკული მეტაბოლიზმის ეფექტურობით, რომელიც დაკავშირებულია სპორტსმენტა ორგანიზმში ადაპტაციურ ცვლილებებთან, რაც მთლიანობაში ასახავს ადაპტაციური რეაქციის შესაბამისი ტიპის ფორმირებაში.

ჰიპერაქტივაციისა და ქრონიკული სტრესის რეაქციების ფორმირება ასოცირებულია ფიზიკური შრომისუნარიანობის შემცირებასთან და მეტაბოლური პროცესების ეფექტურობასთან. ვარჯიშის, გაზრდილი და მშვიდი აქტივაციის რეაქციებისთვის დამახასიათებელია ენერგომომარაგების მექანიზმების ფუნქციონირების ეკონომიზაცია. წარმოდგენილი კვლევის შედეგები იძლევა სავარჯიშო პროცესის ოპტიმიზაციის საშუალებას შესაბამისი ადაპტაციური რეაქციის ეფექტის რეალიზაციის გზით სპორტსმენტა მომზადების ეტაპის შესაბამისად.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Гаркави, Л.Х., Михайлов, Н.Ю., Жукова, Г.В., Машенко, Н.М. (2009). Средства и методы для диагностики физиологического стресса. *Журнал: Известия федерального университета. Технические науки*: 41-45.
2. Макарова, Г.А., Холявко, Ю.А., Верлина, Г.В. (2013). Клинико-лабораторное обследование спортсменов высшей квалификации: основные направления совершенствования. *Лечебная физкультура и спортивная медицина*. № 7 (115): 4-12.
3. Матвеев, Л.П. & Меерсон, Ф.З. (1984). Принципы теории тренировки и современные положения теории адаптации к физическим нагрузкам. *Очерки по теории физ. культ.* – М.: ФИС: 224-240.
4. Селье, Г. (1960). Очерки об адапционном синдроме. – М.: Медгиз: 275
5. Bishop N.C., Blannin A.K., Rand R. at al. (2000). Effects of carbohydrate supplementation on the blood neutrophil degranulation responses to prolonged cycling. *International Journal of Sports Medicine*. № 21: 73.
6. Feroyan, E. (2019). Non-specific adaptation and physical performance of the athlete. *Proceedings of the Fourth International Conference of European Academy of Science*. Publisher: "EAS" Heinemannstraße, 53 175, Bonn, Germany, January 20-30: 49-50.
7. Feroyan, E. (2020). Assessment of Current Nonspecific Adaptive Response in Swimmers. *International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP)*. Vol.9, No.8: 6-12. <https://doi.org/10.26655/IJAEP.2020.8.1>